

Repercusión de la educación a distancia provocada por el COVID-19 en el TECNM/IT de Chilpancingo

E. Oropeza Bruno^{1*}, G. Muñoz Atilano¹, M.O. Espinobarros Salinas², V. Castro Chino¹, M. L. Martínez Zamudio³

¹ Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

² Departamento de Ciencias Económico-Administrativa, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

³ Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

*e.oropeza.b@itchilpancingo.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La "Sana Distancia" ha sido una de las frases más recurrentes durante la pandemia generada por el COVID-19, una frase que tiene una gran repercusión en todos los ámbitos tanto a nivel internacional, como de manera particular en el espacio educativo, sus efectos han puesto al descubierto las carencias que vive la educación en pleno siglo XXI, como son: la falta de diseño curricular que contemple la educación a distancia, así como la falta de infraestructura y conectividad a internet; siendo estas algunas de las condiciones que han generado depresión, estrés, problemas económicos y como consecuencia bajo rendimiento académico. El presente estudio se realizó con el apoyo de los estudiantes del TECNM/Instituto Tecnológico de Chilpancingo, en el semestre marzo-julio 2021, para conocer las repercusiones que tiene la educación a distancia por el COVID-19 y analizar las opiniones sobre cuál sería la modalidad más factible para cursar el siguiente semestre.

Palabras Clave: Repercusión, Estudiantes, Educación-Distancia, COVID-19

Abstract

The "Healthy Distance" has been one of the most recurrent phrases during the pandemic generated by COVID-19, a phrase that has a great impact in all areas both internationally, and particularly in the educational space, its effects have exposed the deficiencies that education is experiencing in the XXI century, such as: the lack of curricular design that contemplates distance education, as well as the lack of infrastructure and internet connectivity; these being some of the conditions that have generated depression, stress, financial problems and consequently poor academic performance. This study was carried out with the support of the students of the TECNM/ Technological Institute of Chilpancingo, in the March-July 2021 semester, to know the repercussions that distance education has due to COVID-19 and to analysis the opinions about which would be the modality more feasible for the following semester.

Key Words: Repercussion, Students, Distance-Education, COVID-19.

Introducción

La educación a distancia se ha convertido en un reto y en un proceso de incertidumbre sobre los alcances que está tendrá en el futuro, los cambios que se han venido suscitando se tienen que ver como una oportunidad para replantear las acciones de la educación por competencias definidas por el Tecnológico Nacional de México (TECNM) [1]. Las condiciones de contingencia por la pandemia de COVID-19, iniciaron de manera repentina en marzo 2020 [2]. A partir de la declaración de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) [3], en la que se solicitaba que se suspendieran las clases presenciales para continuar con la educación a distancia [4, 5, 6], que hoy en día se mantiene en diversos países incluido México; los representantes de los gobiernos con el afán de preservar la salud de los habitantes solicitaron que su población se quedará resguardada en casa como medida de protección y control de la enfermedad [7,8].

Uno de los retos para los docentes ante esta contingencia, fue que tuvieron que establecer una nueva forma de trabajo en comparación a lo que ya se venía dando en las aulas de manera presencial, y por lo tanto, los estudiantes tuvieron que adaptarse a la educación en esta modalidad, cabe mencionar, que los universitarios actuales son nativos digitales [9, 10], saben manejar con facilidad las herramientas electrónicas, descargan con facilidad aplicaciones que manejan de manera intuitiva, hacen uso de redes sociales. Aunque lo anterior, no brinda la certeza de que hagan buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para fines educativos, en el mejor de los casos; también se pudo percibir la desigualdad que prevalece en los hogares de América Latina [2], en donde se acentúa la brecha digital, ya que no todos cuentan con acceso a internet, así como, tienen falta de equipos electrónicos en hogares para tomar las clases en línea porque solo se cuenta con un equipo en casa en donde habitan más de dos estudiantes, la falta de empleo se agravó y esto repercutió en la salud emocional de los estudiantes y sus familias [11].

La educación a distancia demanda que el docente y el estudiante interactúen de manera pertinente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sea práctica, eficiente y flexible, ya que, no hay coincidencia física en el aula, por lo que la comunicación sea entendible y oportuna para que la integración de los conocimientos sea acorde a las competencias que se pretenden desarrollar [12]. Las Tecnologías de la Información y Comunicación permiten que las personas y grupos tengan conexiones rápidas y confiables, lo que ha permitido una mayor interrelación [10]. Se habla que en la sociedad actual, exige un aprendizaje continuo tanto para docente como estudiantes [2]. La educación a distancia reclama que el docente se capacite de manera continua, es decir, necesita de un esfuerzo mayor; aunque cabe reconocer el esmero realizado por los mismos, al considerar que al inicio de la pandemia tuvieron que buscar alternativas para replantear su proceso de enseñanza, con la modificación de las planeaciones teóricas y prácticas de acuerdo a la modalidad que se instaló de manera repentina [13, 14]. A raíz de ello, las instituciones educativas actuaron oportunamente al capacitar mediante: cursos, talleres y diplomados en línea en el uso de herramientas digitales y plataformas educativas, con la finalidad de brindar una enseñanza acorde a las necesidades actuales, por lo que es necesario invertir en infraestructura que apoye a los docentes para que estén a la vanguardia [8].

Sin embargo, se requiere realizar una revisión de los contenidos curriculares para analizar si las competencias vigentes [1, 7, 12] en los programas de estudio son adecuados a los requerimientos de la sociedad actual. La educación a distancia es promotora de que el estudiante autorregule su aprendizaje, sus aptitudes y el docente es quien encamina su aprendizaje [9], lo cual incide en la autoestima y en el crecimiento personal del educando. La educación a distancia requiere del compromiso del estudiante para trabajar de manera autodidacta, el docente tiene que rediseñar estrategias para que sus alumnos obtengan resultados inmediatos de su evaluación, así como una oportuna retroalimentación de sus tareas y actividades con el fin de brindarle un acompañamiento y que fortalezca la seguridad académica del aprendiz. Lo anterior, se complica para el docente, ya que, con el confinamiento por COVID-19, la labor del profesorado se ha visto rebasado por una carga laboral excesiva, ya que, al estar trabajando en casa estará atendiendo las labores académicas, atendiendo situaciones familiares y domésticas; lo que también le generó estrés en dicha modalidad porque tuvo que adaptar un espacio en casa como aula [12,15].

Se debe reflexionar sobre las condiciones a considerar ante tercera ola de COVID-19 [3, 15], y las repercusiones que está dejando en la educación, para ello, es conveniente proponer un currículum

alterno, en el que priorice lo primordial de la disciplina impartida, considerando los materiales didácticos, las evaluaciones integrales, foros de discusión, los análisis temáticos; estudiantes que se comprometan a alcanzar un aprendizaje significativo, y docentes que estén dispuestos a modificar su proceso de enseñanza con el uso de las TIC y marcar el ritmo de trabajo del estudiante[10]. Entre los inconvenientes de la educación en línea es que, lo estudiantes pueden distraerse con los juegos en línea y, por lo tanto, no atender las actividades señaladas, además de los problemas de conectividad en ciertas ocasiones por el fallo del sistema eléctrico y la saturación de la red, sobre todo cuando realizan exposiciones, entrega de trabajos o la elaboración de exámenes [5, 11].

Metodología

Área de estudio

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH) dependiente del Tecnológico Nacional de México (TECNM), institución educativa de nivel superior, que se ubica al sureste de México, en el estado de Guerrero. El contexto sociocultural es de nivel medio y medio-bajo [13]. Durante el semestre marzo-julio 2021 contó con una población estudiantil de 2026 estudiantes dividido en los siguientes estratos que se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Población estudiantil del TECNM/ Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

CARRERA (Estrato)	No. DE ESTUDIANTES 2021	TOTAL	No. DE ALUMNOS POR ESTRATO
Contador Público	669	2026	219
Ingeniería en Gestión empresarial	375		105
Ingeniería en Sistemas Computacionales	347		73
Ingeniería Informática	140		59
Ingeniería Civil	495		50

Materiales

Se elaboró un cuestionario electrónico de Google con 27 reactivos, de los cuales 20 fueron de opción múltiple y los restantes fueron preguntas abiertas, las precisiones mencionadas fueron con el objetivo de optimizar el tiempo de los jóvenes encuestados. Las respuestas se obtuvieron durante la cuarta semana de mayo del año en curso, los resultados se analizaron en el Excel de la plataforma electrónica [13].

Instrumentos

En la realización de la metodología se obtuvo de una muestra aleatoria simple de tamaño $n= 506$, número que corresponde al total de los estudiantes que contestaron la encuesta en línea, aunque se tiene que mencionar que el tamaño de la muestra utilizado para la fórmula es $n=448$ dividida en cinco estratos: Contador Público, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Civil, se consideró un espacio muestral de tamaño $N=2026$ alumnos inscritos en el periodo marzo-julio 2021 del TECNM campus Chilpancingo, con un nivel de confianza del 96% y 4% de error de la muestra (e), se aplicó la siguiente fórmula, (tabla 2).

Como se observa en la tabla 1, el Instituto Tecnológico de Chilpancingo cuenta con cinco programas educativos de nivel superior, en los cuales se aplicó el muestreo aleatorio simple, a los alumnos de las carreras de Contador Público, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Informática e Ingeniería Civil.

Tabla 2. Fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra.

$n = \frac{N}{1+N(e^2)} = \frac{2026}{1+2026(0.04)^2} = 448$	Donde: nc= nivel de confianza (96%) N=Parámetro de la población (2026) n=Tamaño de la muestra (448) e= Error de muestreo (4%)
--	---

Resultados y discusión

Para la elaboración de este trabajo de investigación, se efectuó una indagatoria de manera general de las características en donde habita el estudiante inscrito en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo con la finalidad de hacer un análisis sobre las condiciones en las que está cursando sus asignaturas, así como de: factores físicos, emocionales, familiares entre otros, que inciden en su formación académica, esto en un análisis del semestre marzo-julio 2021 y las condiciones que persisten para el siguiente semestre, en el que al día de hoy, en la elaboración del artículo no se tiene la certeza de la forma de la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje ¿Será presencial, híbrida o seguirá a distancia?

Figura 1. Carreras de estudiantes encuestados del ITCH

Figura 2. Género de estudiantes del ITCH

Los resultados obtenidos en el muestreo aleatorio se consideraron a los estudiantes que recibieron clases de manera virtual en el semestre marzo-julio 2021, con el apoyo de los docentes de las diferentes academias del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. En la figura 1, se muestra que los estudiantes con mayor participación fueron los de la carrera de Contador Público con un 43.3% que corresponde a 219, seguidos de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ingeniería en Gestión Empresarial con 20.8% que corresponde a 105, de Ingeniería en Sistemas Computacionales con 14.4% igual a 73, Ingeniería en informática tuvo una participación de 11.7% equivale a 59, mientras que con estudiantes de Ingeniería Civil solo se contó con 9.9%, es decir, 50.

En la figura 2, entre los datos solicitados, se les preguntó ¿A qué género pertenece el estudiante? se observa que predomina el género femenino con 54.3% que equivale a 275, mientras que el género masculino respondió con 45.7% igual a 231; lo que de alguna manera, es positivo, ya que, la brecha para que las mujeres estudien una carrera universitaria se ve incrementada [13], lo que puede pensarse que las políticas de equidad e igualdad de género están funcionando para que las mujeres se incorporen al trabajo profesional.

Figura 3. Región del estado de Guerrero en donde reside el estudiante durante la pandemia del COVID-19 en el semestre marzo-julio 2021

Figura 4. Área en donde se ubica la residencia del estudiante

En el estudio se contempló necesario conocer la región del estado de Guerrero en donde el estudiante residió en el semestre marzo-julio 2021, como se observa en la figura 3, la mayoría de los estudiantes que colaboraron en el estudio residen en la región Centro del estado de Guerrero con un 83.6% equivalente a 423 universitarios, la región Centro es el lugar en donde se ubican las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, mientras que un porcentaje menor se ubican las otras regiones como: la región Montaña con 22 estudiantes que corresponde a 4.3%, la región Costa Chica con 4.2%, la región Costa Grande con 3.8%, la región Tierra Caliente 1.8%, la región Norte con 1.4% y Acapulco con 1%.

Mientras que en la gráfica 4, se quería conocer el área en donde se ubica la residencia del estudiante, por ello, fue necesario considerar la clasificación de acuerdo al INEGI [16] el 68.8% que corresponde a 353, de los cuales mencionaron que habitan en zonas urbanas, es decir, con más de 2500 habitantes, y solo el 30.2% igual a 153, señaló residir en zona rural, el cual corresponde a un área con menor de 2500 habitantes, lo que implicaría que un porcentaje considerable vive en zonas rurales y que muchas veces no cuentan con conectividad de internet adecuada.

Figura 5. Localidad en donde habitan los estudiantes en el semestre marzo-julio 2021.

Figura 6. Calificación de estudiantes en el semestre marzo-julio 2021, del aprendizaje en línea.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo señalaron la localidad en donde estuvieron cursando las asignaturas en el semestre marzo-julio 2021, como se puede ver en la figura 5, el 62.1% de los encuestados (314 personas) mencionaron vivir en Chilpancingo, por lo que se puede indicar que la mayoría de los estudiantes viven cerca de la ciudad en donde se ubica la institución, mientras que el 5.7% de ellos, mencionaron vivir en Zumpango, población cercana al Tecnológico, el 4.3% señaló que vive en Petaquillas, que forma parte del municipio de Chilpancingo de los Bravo, y el resto (27.9%) mencionó vivir en Tixtla, Mochitlán, Mazatlán entre otras comunidades aledañas.

En la gráfica 6 se observa que la evaluación de los estudiantes para el aprendizaje en la modalidad en línea en el semestre marzo-julio 2021, el 45.9% evaluó su aprendizaje de 80 a 89 (Bien), en segundo lugar, lo evaluaron como regular 70-79 con el 32.1%, el 11.5% se evaluó con menos de 70 lo que corresponde a que se reprobaron, solo el 9.5% se evaluó como muy bien (90-99), y el 1% se evaluó como excelente (100). Las complicaciones que mencionan haber tenido durante el semestre, problemas de conexión a internet para poder recibir sus clases, por falta de interés, los estudiantes han mencionado tener estrés, distracción, problemas de salud personal o de algún familiar.

Figura 7 Complicaciones que señalaron los estudiantes para cursar las clases en línea en el semestre marzo-julio 2021

Entre las consideraciones que mencionaron los estudiantes al cursar la clase a distancia durante el semestre marzo-julio 2021, se puede observar en la gráfica 7, donde el principal problema fue que la señal de internet es muy mala, otra consideración, es que no tenían acceso a internet, es importante el hecho de que ellos tienen computadora y esto les permite realizar sus actividades académicas. Cabe hacer mención que los estudiantes externaron otras problemáticas que enfrentaron como: problemas familiares, gastos en datos móviles, el ruido exterior y muchas veces tenían que compartir el equipo de cómputo, además, de fallas en su computadora que implicaba no poder encender el micrófono por las actividades desde casa. La enfermedad de COVID-19 afectó a mi familia, problemas económicos, entre otros.

Figura 8 En el semestre agosto-diciembre 2021 ¿Qué modalidad de clases es más factible para ti?

Son diversos los problemas que enfrentan los estudiantes y los docentes ante la pandemia, es preciso puntualizar que los jóvenes desean que en el semestre agosto-diciembre 2021, sea un aprendizaje presencial con el 42.7%, porque de esta manera se aprende mejor, otros refieren que el Tecnológico cuenta con infraestructura adecuada para la impartición de las clases y la comunicación con los docentes es más adecuada; en segundo lugar prefieren el aprendizaje híbrido con el 34.4%, entre los señalamientos que plantearon que es necesario empezar la interacción poco

a poco con los docentes, es decir, que los temas teóricos se impartan clases a distancia mientras, que las cuestiones prácticas se realicen en las instalaciones del Tecnológico; en tercer lugar con el 22.9% mencionaron que prefieren continuar a distancia, para seguir cuidándose del COVID-19, ya que, los estudiantes universitarios no se han vacunado hasta la fecha de culminación de este trabajo de investigación.

Trabajo a futuro

Los docentes que participan en la elaboración de este artículo han dado seguimiento a la educación en línea, considerando la opinión de los estudiantes, el continuar en línea repercute en su estado de salud física y mental, lo que conlleva a bajar su rendimiento académico debido a las situaciones que vive en la casa, porque el sitio familiar ha sido invadido por la escuela con las clases en línea, por lo que es conveniente conocer los efectos que esto tendrá en su desempeño académico una vez que se regrese a las aulas, y como atender las repercusiones que enfrentaron los estudiantes, sea considerado por la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, como una oportunidad de mejora y de apoyo para la comunidad estudiantil.

Conclusiones

A pocos días de iniciar el semestre agosto-diciembre 2021, los estudiantes y docentes tienen la incertidumbre de qué sucederá en el próximo semestre, ¿Se regresará a las aulas de manera presencial? ¿Existe la infraestructura que recomiendan las autoridades de salud para el retorno a clases de manera segura?

La pandemia por COVID-19, ha dejado al descubierto las deficiencias de las instituciones educativas, también ha mostrado la capacidad, el compromiso y el interés que tienen tanto docentes como estudiantes para avanzar con los programas de estudio. Sin embargo, de manera particular los jóvenes universitarios tienen el interés y el deseo de regresar a las aulas, ya que, les permite una mejor comunicación con los docentes para aclarar dudas y les permite interactuar con los demás integrantes de grupo, además de que es el ambiente y la infraestructura adecuada para tomar clases, pero también son conscientes de que la tercera ola que azota del COVID-19, está incrementado el número de enfermos en los hospitales y considerando que los jóvenes universitarios no se han vacunado, sería muy arriesgado que asistieran a las aulas de manera presencial, por lo que se recomienda seguir capacitando al personal docente para que la educación a distancia sea más amena con sus estudiantes.

Agradecimientos

De manera extensiva, agradecemos a los estudiantes que ayudaron a contestar el cuestionario para la realización de este trabajo. También agradecemos a los docentes de las academias: de Ciencias Básicas, Ciencias Económico-Administrativa, Sistemas y Computación, Ciencias de la Tierra por el apoyo al compartir el link para la elaboración de este trabajo. También agradecemos a las autoridades del TECNM/Instituto Tecnológico de Chilpancingo por las facilidades brindadas para la realización de esta investigación.

Referencia

- [1] Tecnológico Nacional de México (TECNM) (2014), Proyectos integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales del Tecnológico Nacional de México (2a ed.). México: Autor: Recuperado de http://tecnm.mx/images/areas/docencia01/Libre_para_descarga/Proyectos_Integradores_2_ed/Proyectos_Integradores_2da_edicion.pdf

- [2] E. Pérez- López & A. Vázquez Atochero (2021), Educación a distancia en tiempos de COVID-19: Análisis desde la perspectiva de los estudiantes universitarios, RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 24, núm. 1, pp. 331-350, DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.27855>
- [3] OMS (2020), “Dos de cada 5 escuelas del mundo carecían de instalaciones básicas para el lavado de manos antes de la pandemia de COVID-19, según UNICEF y la OMS” Organización Mundial de la Salud, Comunicado de prensa.
- [4] UNESCO (2020), “El coronavirus covid-19 y la educación superior: impacto y recomendaciones”, 2 abril, <<https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/elcoronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/>>, consultado el 4 junio, 2021.
- [5] UNESCO (2020), Acciones de las redes de Educación Superior ante el COVID-19, 3 abril 2020, <https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/03/acciones-de-las-redes-de-educacion-superior-ante-el-covid-19/>, consultado el 4 de junio 2020
- [6] UNESCO (2020), La UNESCO monitorea las respuestas de América Latina y el Caribe ante la emergencia educativa por la COVID-19, 8 abril, <https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/unesco-monitorea-educacion-alc>, consultado 4 de junio 2021.
- [7] Banco mundial (2020), “Pandemia de COVID-19: Impacto en la educación y respuestas en materia de políticas”, Banco Mundial.
- [8] L. Y. Covarrubias Hernández, (2021), Educación a distancia: transformación de los aprendizajes, Telos, vol. 23, núm. 1, 149-158, Universidad Privada Dr. Rafael Bellosó Chacín, Venezuela, Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99365404012> DOI: <https://doi.org/10.36390/telos2>
- [9] F. J. Juca Maldonado, (2016), La educación a distancia, una necesidad para la formación de los profesionales. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 8 (1). pp.106-111. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- [10] M. C. Barrón Tirado (2020), La educación en línea. Transiciones y disrupciones, Educación y pandemia, Una visión académica, IISUE, Ciudad de México, 1ª edición, 66-73
- [11] A. Alcántara Santuario. (2020), Educación y pandemia, Una visión académica, IISUE, Ciudad de México, 1ª edición, 75-81.
- [12] CEPAL-UNESCO (2020), Cuán preparados estaban los países para la continuidad educativa en línea: exacerbación de las brechas digitales, La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO, agosto 2020, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), www.cepal.org, 1-21, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf.
- [13] E. Oropeza Bruno & Muñoz Atilano G. (2020), El impacto del COVID.19 en la educación superior: una mirada reflexiva en el ITCH, Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol.8, núm. 1.
- [14] S. Plá. (2020), La pandemia en la escuela: entre la opresión y la esperanza, Educación y pandemia, Una visión académica, IISUE, Ciudad de México, 1ª edición, 30-38
- [15] De la Cruz Flores (2020), El hogar y la escuela: lógicas en tensión ante la COVID-19, Educación y pandemia, Una visión académica, IISUE, Ciudad de México, 1ª edición, 39-46
- [16] INEGI (2019), “En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2019”, comunicado de prensa.